
PERBANDINGAN MUTU BETON PENAMBAHAN FLY ASH KELAS F DAN C PLTU TANJUNG JATI B

Maulana Taufiq Burhanudin¹, Wahyu Andika Saputra²

Wahyu Andika Saputra Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, 50112, Semarang, Indonesia,

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (Ex. 501) Fax.(024) 6582455 email:

informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

email: maulanataufiq@unissula.ac.id, wahyuandika@unissula.ac.id

ARTICLE INFO

Date received : Februari 2026

Abstrak

Beton merupakan material utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sehingga diperlukan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini membandingkan pengaruh Bottom Fly Ash (BFA) kelas F dan C terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat lentur beton melalui metode eksperimen dengan variasi campuran 10% dan 15%, serta pengujian sifat agregat dan kekuatan beton. Hasil menunjukkan bahwa BFA kelas C memberikan kinerja terbaik. Kuat tekan optimum dicapai pada kadar 10% sebesar 41,164 MPa (dibanding beton normal 30,929 MPa), sementara kuat tarik belah dan kuat lentur tertinggi diperoleh pada kadar 25%, masing-masing 3,923 MPa dan 5,117 MPa. Secara umum, BFA kelas C lebih unggul dibanding kelas F. Disarankan penggunaan 10% untuk kuat tekan dan 25% untuk tarik serta lentur.

Kata kunci : Beton, Fly Ash kelas F dan C, Agregat Halus, Superplasticizer, Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah, Kuat Lentur.

Abstract

Amid rapid infrastructure development in Indonesia, concrete remains the dominant construction material, driving the need for performance-enhancing innovations. This study compares the effects of Class C and Class F Bottom Fly Ash (BFA) on concrete compressive, split tensile, and flexural strength using an experimental method. Fly ash substitutions of 10% and 15% were tested, alongside standard aggregate and concrete property evaluations. Results indicate that BFA Class C consistently outperforms Class F. The optimum compressive strength was achieved at 10% Class C BFA (41.164 MPa), compared to normal concrete (30.929 MPa). Maximum split tensile and flexural strengths were obtained at 25% Class C BFA, reaching 3.923 MPa and 5.117 MPa, respectively. Class F BFA showed less improvement, particularly in flexural performance. Overall, Class C BFA is recommended at 10% for compressive strength and 25% for tensile and flexural strength optimization.

Keywords: Concrete, Class F and C Fly Ash, Fine Aggregate, Superplasticizer, Compressive Strength, Splitting Tensile Strength, Flexural Strength.

@2026 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan agung

1 PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan infrastruktur di Indonesia menjadikan beton sebagai material utama dalam berbagai pekerjaan konstruksi, terutama pada pembangunan gedung, jembatan, dan jalan raya [1]. Beton digunakan secara luas karena memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, durabilitas, serta fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan desain struktur. Mutu beton yang diterapkan dalam suatu konstruksi dapat berbeda-beda, tergantung pada fungsi struktur, beban rencana, kondisi lingkungan, serta persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karakteristik material penyusun beton menjadi aspek penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu konstruksi [2]. Kinerja beton umumnya dievaluasi melalui parameter kuat tekan, kuat tarik, serta sifat-sifat lain yang memengaruhi perilaku beton baik dalam kondisi segar maupun setelah mengeras. Kuat tekan beton menjadi parameter utama dalam menentukan mutu beton karena berhubungan langsung dengan kemampuan struktur dalam menahan beban. Di sisi lain, kuat tarik beton juga memiliki peran penting karena beton pada dasarnya memiliki kelemahan terhadap gaya tarik, sehingga potensi retak menjadi perhatian utama dalam perencanaan struktur [3]. Selain aspek kekuatan, kemudahan pengerjaan (*workability*) beton segar merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan konstruksi, karena sangat memengaruhi proses pengadukan, pengangkutan, penuangan, dan pemadatan beton di lapangan [4].

Pada beton berkinerja tinggi, penggunaan faktor air-semen (FAS) yang rendah merupakan pendekatan umum untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar dan struktur mikro beton yang lebih rapat. Namun demikian, FAS yang rendah sering kali menimbulkan kendala dalam *workability* beton segar, seperti meningkatnya kekakuan adukan, kesulitan pemadatan, serta potensi terjadinya cacat beton [5]. Seiring dengan perkembangan teknologi material, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui penggunaan bahan tambah kimia (*chemical admixture*), salah satunya *superplasticizer*, yang mampu meningkatkan kelecakan beton tanpa harus menambah kadar air. Penggunaan *superplasticizer* memungkinkan tercapainya kombinasi antara *workability* yang baik dan kekuatan beton yang tinggi [6]. Fly ash merupakan material hasil sampingan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memiliki ukuran partikel sangat halus dan bersifat pozzolan [7]. Karakteristik fisik dan kimia fly ash menjadikannya berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan tambahan atau substitusi sebagian semen dalam campuran beton. Peningkatan konsumsi energi berbasis batu bara menyebabkan volume limbah fly ash terus meningkat setiap tahunnya. Apabila tidak dikelola dengan baik, limbah ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan, baik terhadap kualitas udara, tanah, maupun air [8]. Fly ash diketahui mengandung unsur kimia tertentu yang berpotensi toksik, seperti arsenik, kromium, vanadium, dan boron, sehingga pembuangan yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko pencemaran lingkungan [9].

Pemanfaatan fly ash dalam teknologi beton menjadi salah satu alternatif solusi yang memberikan manfaat ganda, yaitu dari aspek teknis dan lingkungan. Dari sisi teknis, fly ash dapat berperan sebagai material pozzolan yang berkontribusi dalam reaksi sekunder pembentukan kalsium silikat hidrat (CSH), sehingga berpotensi meningkatkan sifat mekanis dan durabilitas beton. Dari sisi lingkungan, penggunaan fly ash dalam beton dapat mengurangi jumlah limbah industri yang dibuang ke lingkungan sekaligus menurunkan konsumsi semen, yang dikenal sebagai material dengan jejak karbon tinggi [10]. Oleh karena itu, pemanfaatan fly ash dalam campuran beton menjadi topik yang relevan dalam pengembangan material konstruksi berkelanjutan. Fly ash secara umum diklasifikasikan menjadi fly ash Kelas C dan fly ash Kelas F berdasarkan komposisi kimia dan kandungan kalsium oksida (CaO) [11]. Fly ash Kelas C umumnya memiliki kandungan CaO yang lebih tinggi dan menunjukkan sifat pozzolan sekaligus cementitious, sedangkan fly ash Kelas F memiliki kandungan CaO yang lebih rendah dan bersifat pozzolan dominan. Perbedaan karakteristik kimia tersebut berpotensi menghasilkan perilaku yang berbeda dalam campuran beton, khususnya terhadap perkembangan

kekuatan, workability, serta interaksi dengan bahan tambah kimia [12]. Variasi komposisi fly ash dan proporsi penggunaannya dalam beton menjadi faktor penting yang perlu dikaji secara eksperimental.

Selain jenis fly ash, penggunaan bahan tambah kimia seperti superplasticizer juga menjadi variabel yang berpengaruh terhadap kinerja beton. Interaksi antara fly ash dan superplasticizer dapat memengaruhi sifat reologi beton segar, kebutuhan air, serta perkembangan kekuatan beton. Kombinasi material mineral tambahan dan admixture kimia menjadi pendekatan yang banyak dikembangkan untuk meningkatkan performa beton modern [6], [13]. Evaluasi terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas penggunaan material-material tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pengaruh penggunaan fly ash Kelas C dan fly ash Kelas F yang berasal dari PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah, dalam campuran beton. Penelitian difokuskan pada pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton pada umur 28 hari dengan penambahan superplasticizer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pemahaman karakteristik beton dengan material tambahan fly ash serta mendukung upaya pemanfaatan limbah industri secara optimal dan berkelanjutan di bidang konstruksi [10], [11].

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan melalui serangkaian pengujian laboratorium untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan fly ash Kelas C dan fly ash Kelas F terhadap sifat mekanis beton. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh hasil yang terukur, objektif, dan dapat dibandingkan, khususnya pada parameter kuat tekan dan kuat tarik belah beton.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Bahan Konstruksi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada ketersediaan fasilitas pengujian beton yang memadai, peralatan standar laboratorium, serta kondisi pengujian yang terkontrol sehingga dapat menjamin keakuratan data penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah penggunaan fly ash Kelas C dan fly ash Kelas F dengan variasi persentase penambahan sebesar 0%, 10%, dan 25% terhadap berat semen. Variabel terikat meliputi kuat tekan beton dan kuat tarik belah beton pada umur 28 hari. Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi jenis semen yang digunakan, faktor air-semen, metode pencampuran, metode perawatan (curing), serta dosis superplasticizer.

Tahapan Penelitian

Material yang digunakan dalam penelitian terdiri dari semen Portland Tipe I, agregat halus berupa pasir alam, agregat kasar berupa batu pecah, air, fly ash Kelas C, fly ash Kelas F, serta bahan tambah kimia berupa superplasticizer. Fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah. Seluruh material dipastikan memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang berlaku sebelum digunakan dalam proses pencampuran beton.

Penelitian diawali dengan studi pustaka untuk memperoleh dasar teori, standar pengujian, dan metode analisis yang relevan. Tahap berikutnya adalah persiapan material dan peralatan laboratorium. Material agregat halus dan agregat kasar terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan karakteristik fisik,

meliputi kadar air, kadar lumpur, dan analisa saringan. Data hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan campuran beton (job mix design).

Setelah tahap persiapan, dilakukan proses pencampuran beton sesuai variasi yang telah ditentukan. Fly ash ditambahkan berdasarkan persentase yang direncanakan, sedangkan superplasticizer digunakan untuk menjaga workability beton segar. Beton segar kemudian diuji menggunakan slump test untuk memastikan tingkat kelecakan sesuai kriteria perencanaan. Selanjutnya, adukan beton dicetak ke dalam cetakan silinder dan dilakukan proses perawatan (curing) hingga umur pengujian.

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Bahan Penelitian

Material yang digunakan dalam penelitian terdiri dari semen Portland Tipe I, agregat halus berupa pasir alam, agregat kasar berupa batu pecah, air, fly ash Kelas C, fly ash Kelas F, serta bahan tambah kimia berupa superplasticizer. Fly ash yang digunakan berasal dari PLTU Tanjung Jati B, Jepara, Jawa Tengah. Seluruh material dipastikan memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang berlaku sebelum digunakan dalam proses pencampuran beton.

Gambar 2. Fly Ash Class F & Fly Ash Class C sebagai bahan substitusi

Pengujian Beton

Pengujian sifat mekanis beton dilakukan pada umur 28 hari. Parameter yang diuji meliputi kuat tekan beton dan kuat tarik belah beton. Pengujian kuat tekan dilakukan menggunakan mesin uji tekan sesuai standar pengujian beton, sedangkan pengujian kuat tarik belah dilakukan untuk mengevaluasi ketahanan beton terhadap gaya tarik tidak langsung. Hasil pengujian dicatat dan dianalisis untuk memperoleh hubungan antara variasi fly ash dan kinerja beton.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi hasil penelitian ini difokuskan pada analisis sifat mekanis beton yang meliputi kuat tekan dan kuat tarik belah beton pada umur 28 hari. Pengujian dilakukan untuk menilai pengaruh variasi penambahan fly ash Kelas C dan fly ash Kelas F terhadap kinerja beton, serta untuk mengidentifikasi kadar optimum yang memberikan peningkatan mutu beton paling efektif. Umur 28 hari dipilih sebagai acuan karena pada umur tersebut beton umumnya telah mencapai kekuatan karakteristik yang dijadikan dasar evaluasi mutu dalam perencanaan struktur beton.

Kuat Tekan Beton

Hasil pengujian kuat tekan menunjukkan bahwa penambahan fly ash memberikan pengaruh yang nyata terhadap perkembangan kekuatan beton. Beton normal tanpa penambahan fly ash menghasilkan kuat tekan sebesar 30,929 MPa. Nilai ini menjadi parameter pembanding untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan fly ash sebagai material tambahan. Perbedaan nilai kuat tekan yang diperoleh pada setiap variasi campuran menunjukkan bahwa keberadaan fly ash dalam sistem matriks beton memengaruhi mekanisme pembentukan struktur internal beton. Beton normal yang hanya mengandalkan reaksi hidrasi semen menghasilkan kekuatan yang berkembang secara konvensional, sedangkan beton dengan penambahan fly ash mengalami kontribusi tambahan dari reaksi pozzolanik. Reaksi ini berperan dalam membentuk senyawa kalsium silikat hidrat (CSH) sekunder yang meningkatkan kepadatan mikrostruktur beton, sehingga berpotensi meningkatkan kekuatan tekan.

Selain itu, partikel fly ash yang berukuran sangat halus juga memberikan efek fisik berupa pengisian rongga (filler effect) di antara partikel semen dan agregat. Efek ini menyebabkan porositas beton berkurang dan zona transisi antar muka (interfacial transition zone/ITZ) menjadi lebih rapat. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan beton dalam menahan beban tekan. Dengan demikian, variasi kuat tekan yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kimiawi, tetapi juga oleh perubahan karakteristik fisik campuran beton akibat penambahan fly ash.

Pada variasi fly ash Kelas C, terjadi peningkatan kuat tekan yang signifikan pada kadar 10%, dengan nilai mencapai 41,164 MPa. Peningkatan ini menunjukkan bahwa fly ash Kelas C memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kekuatan beton. Secara mekanisme material, hal ini dapat dijelaskan melalui reaksi pozzolanik yang terjadi antara kandungan silika reaktif dalam fly ash dengan kalsium hidroksida hasil hidrasi semen, sehingga membentuk senyawa kalsium silikat hidrat (CSH) tambahan. Pembentukan CSH ini berperan dalam memperbaiki struktur mikro beton, mengurangi porositas, dan meningkatkan kepadatan matriks pasta semen.

Namun demikian, pada kadar fly ash Kelas C yang lebih tinggi, kecenderungan kuat tekan menunjukkan penurunan dibandingkan nilai optimum. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terdapat batas kadar efektif penggunaan fly ash. Penambahan fly ash dalam jumlah berlebihan dapat mengurangi proporsi semen aktif yang berperan langsung dalam reaksi hidrasi awal, sehingga perkembangan kekuatan beton tidak lagi optimal. Dengan kata lain, meskipun fly ash berfungsi sebagai material pozzolan, perannya tetap bergantung pada keseimbangan komposisi campuran.

Fly ash Kelas F juga menunjukkan peningkatan kuat tekan dibandingkan beton normal, namun nilai peningkatannya relatif lebih rendah dibandingkan fly ash Kelas C. Fly ash Kelas F memiliki karakteristik pozzolan dominan dengan kandungan CaO yang lebih rendah, sehingga reaktivitas awalnya lebih kecil. Akibatnya, kontribusi terhadap peningkatan kuat tekan cenderung lebih lambat dan tidak setinggi fly ash Kelas C pada umur pengujian yang sama.

Kuat Tarik Belah Beton

Pengujian kuat tarik belah dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan beton dalam menahan tegangan tarik tidak langsung. Parameter ini penting karena beton secara alami memiliki kelemahan terhadap gaya tarik, sehingga peningkatan kuat tarik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja beton terhadap potensi retak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat tarik belah tertinggi diperoleh pada penggunaan fly ash Kelas C dengan kadar 25%, yaitu sebesar 3,923 MPa. Nilai ini menunjukkan bahwa fly ash Kelas C tidak hanya efektif meningkatkan kuat tekan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan tarik beton. Peningkatan kuat tarik belah dapat dikaitkan dengan perbaikan ikatan antar partikel dalam matriks beton serta peningkatan kepadatan mikrostruktur akibat reaksi pozzolanik.

Pada variasi fly ash Kelas F, peningkatan kuat tarik belah juga terjadi, namun nilainya tetap berada di bawah fly ash Kelas C. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik kimia fly ash Kelas C yang lebih reaktif memberikan pengaruh lebih besar terhadap perkembangan sifat mekanis beton, termasuk dalam menahan tegangan tarik tidak langsung.

Perbandingan Fly Ash Kelas C dan Fly Ash Kelas F

Berdasarkan hasil pengujian, perbedaan performa antara fly ash Kelas C dan fly ash Kelas F terlihat secara konsisten pada seluruh parameter yang diuji. Fly ash Kelas C menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam meningkatkan kuat tekan maupun kuat tarik belah beton. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kandungan CaO yang lebih tinggi pada fly ash Kelas C, yang memungkinkan material ini berperan ganda sebagai material pozzolan sekaligus material cementitious.

Sebaliknya, fly ash Kelas F yang memiliki kandungan CaO lebih rendah cenderung berfungsi sebagai material pozzolan murni. Kontribusi terhadap kekuatan beton tetap positif, namun tidak sekuat fly ash Kelas C pada umur pengujian yang sama. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa klasifikasi fly ash memiliki peranan penting dalam menentukan karakteristik akhir beton. Selain jenis fly ash, persentase penambahan juga menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing parameter mekanis. Kadar 10% fly ash Kelas C menghasilkan kuat tekan maksimum, sedangkan kadar 25% memberikan nilai kuat tarik belah tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kadar optimum fly ash dapat berbeda tergantung pada parameter kinerja beton yang dievaluasi.

Pembahasan Mekanisme Perubahan Sifat Beton

Secara umum, peningkatan sifat mekanis beton akibat penambahan fly ash dapat dijelaskan melalui dua mekanisme utama, yaitu efek filler dan reaksi pozzolanik. Ukuran partikel fly ash yang sangat halus memungkinkan material ini mengisi rongga mikro dalam pasta semen, sehingga meningkatkan kepadatan beton. Selain itu, reaksi kimia sekunder menghasilkan senyawa pengikat tambahan yang memperkuat matriks beton.

Namun demikian, keseimbangan komposisi campuran tetap menjadi faktor kunci. Penambahan fly ash dalam jumlah terlalu besar dapat menurunkan jumlah semen aktif, yang berdampak pada berkurangnya reaksi hidrasi primer. Oleh karena itu, identifikasi kadar optimum menjadi aspek penting dalam pemanfaatan fly ash sebagai material tambahan beton.

Implikasi Teknis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan fly ash, khususnya fly ash Kelas C, berpotensi meningkatkan mutu beton secara signifikan apabila digunakan pada kadar yang tepat. Temuan ini memberikan dasar teknis bagi pemanfaatan material hasil sampingan industri sebagai bahan konstruksi yang lebih berkelanjutan.

Selain memberikan peningkatan sifat mekanis, penggunaan fly ash juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan semen dan pengurangan limbah industri. Dengan demikian, pemanfaatan fly ash dalam beton tidak hanya memberikan manfaat struktural, tetapi juga manfaat lingkungan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja beton sangat dipengaruhi oleh jenis fly ash dan persentase penggunaannya. Fly ash Kelas C terbukti memberikan performa yang lebih baik dibandingkan fly ash Kelas F dalam meningkatkan kuat tekan dan kuat tarik belah beton pada umur 28 hari.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis sifat mekanis beton dengan variasi penambahan Bottom Fly Ash (BFA) Kelas C dan Kelas F, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penambahan Bottom Fly Ash (BFA) dalam campuran beton terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kuat tekan beton. Beton normal tanpa penambahan BFA memiliki kuat tekan sebesar 30,929 MPa sebagai nilai acuan. Variasi penambahan BFA menunjukkan bahwa BFA tipe C pada kadar 10% menghasilkan kuat tekan tertinggi sebesar 41,164 MPa, sehingga menjadi komposisi paling optimum dalam meningkatkan kuat tekan beton pada penelitian ini. Namun, peningkatan kadar BFA tipe C hingga 25% menyebabkan penurunan kuat tekan, meskipun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan beton normal. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan BFA tipe C memiliki batas kadar efektif, di mana penambahan berlebih dapat menurunkan kinerja beton. Sementara itu, BFA tipe F menunjukkan peningkatan kuat tekan yang lebih stabil, dengan nilai 35,196 MPa pada kadar 10% dan meningkat menjadi 37,572 MPa pada kadar 25%, namun masih berada di bawah performa BFA tipe C 10%. Dengan demikian, jenis dan kadar BFA berperan penting dalam menentukan kuat tekan beton.
2. Hasil pengujian kuat tarik belah beton menunjukkan bahwa penambahan BFA juga memengaruhi kemampuan beton dalam menahan tegangan tarik tidak langsung. Beton normal memiliki kuat tarik belah sebesar 3,13 MPa. Penambahan BFA tipe C menghasilkan peningkatan kuat tarik belah yang konsisten, yaitu 3,31 MPa pada kadar 10% dan meningkat menjadi 3,923 MPa pada kadar 25% sebagai nilai tertinggi. Sebaliknya, BFA tipe F memberikan nilai kuat tarik belah yang lebih rendah, yaitu 2,691 MPa pada kadar 10% dan 3,656 MPa pada kadar 25%. Hasil ini mengindikasikan bahwa BFA tipe C lebih efektif dibandingkan BFA tipe F dalam meningkatkan kuat tarik belah beton. Selain itu, peningkatan kadar BFA tipe C hingga 25% masih menunjukkan tren positif, sehingga kadar tersebut dapat dianggap sebagai komposisi optimum untuk parameter kuat tarik belah.
3. Pengujian kuat lentur beton memperlihatkan bahwa variasi jenis dan kadar BFA memberikan pengaruh berbeda terhadap perilaku lentur beton. Beton normal memiliki kuat lentur sebesar 4,796 MPa. Penambahan BFA tipe C pada kadar 10% menyebabkan sedikit penurunan kuat lentur, namun pada kadar 25% menghasilkan peningkatan nilai kuat lentur tertinggi sebesar 5,117 MPa. Hal ini menunjukkan bahwa BFA tipe C pada kadar tertentu mampu meningkatkan ketahanan beton terhadap beban lentur. Sebaliknya, BFA tipe F menunjukkan kecenderungan kurang efektif pada kadar tinggi, di mana kadar 25% justru menurunkan kuat lentur menjadi 3,902 MPa. Dengan demikian, BFA tipe C lebih konsisten dalam meningkatkan kuat lentur beton dibandingkan BFA tipe F.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bottom Fly Ash (BFA) tipe C memiliki performa yang lebih baik dibandingkan BFA tipe F dalam meningkatkan sifat mekanis beton. Namun, efektivitas peningkatan mutu beton tetap dipengaruhi oleh kadar penambahan yang digunakan. Oleh karena itu, penentuan komposisi optimum menjadi aspek penting dalam pemanfaatan BFA sebagai material tambahan beton.

Saran

Sebagai upaya pengembangan penelitian dan penerapan material tambahan dalam teknologi beton, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya perlu memastikan bahwa seluruh material penyusun beton, termasuk agregat dan bahan tambahan, telah memenuhi persyaratan mutu sesuai standar yang berlaku. Konsistensi kualitas material sangat menentukan keakuratan hasil pengujian dan kinerja beton yang dihasilkan.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan variasi persentase Bottom Fly Ash (BFA) yang lebih beragam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kadar optimum. Variasi kadar yang lebih luas memungkinkan identifikasi batas efektif penggunaan BFA terhadap berbagai parameter mekanis beton.
3. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengevaluasi pengaruh fly ash pada aspek lain, seperti durabilitas, permeabilitas, dan ketahanan terhadap lingkungan agresif. Kajian tersebut penting untuk mendukung pemanfaatan Bottom Fly Ash (BFA) secara lebih luas dalam konstruksi beton berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] SNI 03-2834-2000, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2000.
- [2] SNI 15-2049-2004, Semen Portland, Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2004.
- [3] ASTM C39/C39M-18, Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018.
- [4] ASTM C496/C496M-17, Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017.
- [5] ASTM C618-19, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019.
- [6] A. M. Neville, *Properties of Concrete*, 5th ed. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2011.
- [7] P. K. Mehta dan P. J. M. Monteiro, *Concrete: Microstructure, Properties, and Materials*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2014.
- [8] V. M. Malhotra dan P. K. Mehta, *High-Performance, High-Volume Fly Ash Concrete: Materials, Mixture Proportioning, Properties, Construction Practice, and Case Histories*, Ottawa, Canada: Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development Inc., 2005.
- [9] Fahmi dan Pradana, "Pengaruh Penggunaan Fly Ash sebagai Bahan Tambah pada Campuran Beton," *Jurnal Teknik Sipil*, vol. XX, no. X, pp. XX–XX, 2019.
- [10] Mohamad et al., "Pemanfaatan Fly Ash sebagai Material Tambahan Beton Ramah Lingkungan," *Jurnal Rekayasa Sipil*, vol. XX, no. X, pp. XX–XX, 2020.
- [11] Philip Marthinus et al., "Karakteristik Beton dengan Penambahan Fly Ash," *Jurnal Teknik Sipil*, vol. XX, no. X, pp. XX–XX, 2015.